

Rossiyada birinchi chizmalarni paydo bo'lishi va chizmageometriya o'qitilish tarixi

BOTIROVA SHAXNOZA ORIFJON QIZIQIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Chizma geometriya fanining Rossiyada XIX asrning boshlarida o'qitilishi, adabiyotlarni rus tilida chop etilishi va fanning bir necha oliy texnika o'quv yurtlarida o'qitilishi, K.Pote va Ya.A.Sevostyanovlar tomonidan birinchi darsliklar yozilishi hamda klassik darsliklar yozgan professorlar V.I. Kurdyumov, N.I. Makarov, A.X.Redder, E.S. Fyodorov va boshqalarning chizma geometriya darsliklarining mazmunlari haqidagi mulohazalar va Rossiyada birinchi chizmalarni paydo bo'lishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chizma, o'qitilishi, paydo bo'lishi, Rossiya, chizmageometriya, fan.

Аннотация: В данной статье описывается преподавание чертежной геометрии в России в начале XIX века, издание литературы на русском языке и преподавание предмета в ряде высших технических учебных заведений, написание первых учебников К. Поте и Я. А. Севостьянова, и классические учебники, написанные профессорами В.И. Курдюмов, Н.И. Макаров, А.Х. Редер, Е.С. Освещаются отзывы Федорова и других о содержании учебников по чертежной геометрии и появлении первых рисунков в России.

Ключевые слова: Рисование, образование, возникновение, Россия,

чертежная геометрия, наука.

Abstract: This article describes the teaching of drawing geometry in Russia at the beginning of the 19th century, the publication of literature in Russian and the teaching of the subject in several higher technical schools, the writing of the first textbooks by K. Pote and Ya. A. Sevostyanov, and classical textbooks. written by professors V.I. Kurdyumov, N.I. Makarov, A.H. Reder, E.S. Reviews of Fyodorov and others about the content of drawing geometry textbooks and the appearance of the first drawings in Russia are covered.

Key words: Drawing, education, emergence, Russia, drawing geometry, science.

Rossiyada chizma geometriyani o'qitish 1810 yildan boshlangan. Bu fan birinchi marta Peterburg yo'l-injenerlari korpusi institutida (hozirgi Peterburg temir yo'llar transporti instituti) frantsuz tilida o'qitilgan. Fanni o'qitish uchun Frantsiyadan mutaxassislar taklif qilingan. Bulardan birinchisi K.Pote bo'lib, u Mezer injenerlik maktabining o'quvchisi G.Monjning shogirdlaridan biri bo'lgan. Pote 1816 yilda Rossiyada birinchi bo'lib, chizma geometriyadan frantsuz tilida darslik chop ettirdi va u shu fandan birinchi professorlik unvonini olgan olim hisoblanadi. Uning bu darsligi shu yilning o'zida Potening shogirdi Ya.A.Sevostyanov rus tilida tarjima qildi va uni «Yo'l injenerlari instituti talabalari uchun chizma geometriya asoslari» deb nomladi. Darslik Rossiyada birinchi rus tilidagi kitob hisoblanadi. Bu darslikda birinchi marta chizma geometriyada ishlatiladigan barcha lug'at va atamalar rus tilida o'z y'nini topdi.

1814 yil Ya.A.Sevostyanov (1796-1849) institutni bitirib, shu institutda chizma geometriya fanidan shogirdlikka holdiriladi. Uni 1818 yilda institut o'qituvchiligiga qabul qilinadi vaqchizma geometriyadan dars bera boshlaydi.

1821 yilda Ya.A.Sevostyanov «Chizma geometriya asoslari» darsligini chop etdi. Bu kitob rus tilidagi birinchi original darslik hisoblanadi. Uning boblari va paragraflarini muallif o'zining ilmiy izlanishlari bilan boyitadi. Shuning uchun bu kitob bir necha marta qayta nashr qilingan va har bir nashrida lug'at va atamalarida tuzatishlar kiritilgan. Bu kitob o'z davrida evropadagi barcha «Chizma geometriya» kitoblaridan o'zining ancha ustunligi bilan farq qilgan. Ya.A.Sevostyanov chizma geometriyadan ilmiy tadqiqot ishlarini ham rivojlantirib, rassomchilikda, chiziqli va fazoviy perspektiva yasashda, soyalar yasashda, kartalar chizishda kabi masalalarni echishda geometrik tadbirlarni amalga oshirgan. Unga 1824 yilda ruslardan birinchi professorlik unvoni beriladi. Ya.A.Sevostyanov G.Monjning g'oyalarni rivojlantirib, «qo'shimcha proektsiyalash» usulini tavsiya etgan. Keyinchalik bu g'oyani professor S.M.Kolotov har tomonlama rivojlantirib, «yordamchi proektsiyalash» usuli deb nomlab o'zining 1933 yilda chop etilgan «Chizma geometriya» darsligida pazitsion va metrik masalalarni echishga batafsil qo'llagan.

Chizma geometriyani Rossiyada yanada rivojlantirishda mamlakatda texnika va inshootlar qurilishlarini rivojlanishi hamda san'at va rassomchilikning taraqqiyoti bilan olib borilgan.

1841 yilda F.A.Galaktionovning «Chizma geometriya» kitobi chop etildi. Bu kitob o'sha davrning barcha harbiy-texnika o'quv yurtlari uchun tavsiya etilgan. Ya.A.Sevostyanovning shogirdi professor A.X.Redder (1809-1872) chizma geometriyadan bir necha ilmiy ishlar yaratdi. Bulardan «Aksonometrik proektsiyalar haqida» gi kitobi rus tilida birinchi marta nashr qilingan. 1858 yilda chop etilgan «Rasm chizishda chizma geometriyani qo'llash», «To'g'ri burchakli

izometrik proektsiyalash» va «Son belgili proektsiyalar» kabi izlanishlar bilan chizma geometriyani amaliyotda qo'llanishini kysatilgan.

Mashqur rus pedagogi, professor N.I. Makarov (1824-1904)ning 1870 yilda chop etgan «Chizma geometriyaning to'liq kursi» fanning nazariyasi va ularning amaliyoti qo'llanishi bayon etilgan. Bu kitob bir necha marta chop etilgan va chizma geometriyaning barcha boblarini o'z ichiga olib, texnika oliy-o'quv yurtlari uchun asosiy darslik hisoblangan.

N.I.Makarovning «Chiziqli perspektiva kursi», «Soyalar nazariyasi», «Chiziqli palafon perspektiva», «Izometrik proektsiyalar usullari» kitoblari ham chop etilgan.

Peterburg yo'l-injenerlari korpusi instituti professori V.I.Kurdyumov (1853-1904) ning tasvirlash sohasidagi ishlari o'zining nazariy tomondan chuqurligi ilmiy asoslarining to'liqligi bilan ajralib turadi. Uning ishlari 1886-1905 yillarda chop etilgan. «Ortogonal proektsiyalar», «Egri chiziqlar va sirtlar», «Perspektiva», «Son belgili proektsiyalar», «Aksonometriya» ishlari chizma geometriyani barcha bo'limlarini nazariy tomondan ancha boyitgan. U barcha nazariy masalalarni echishda muhandislik amaliyotidagi misollardan keng foydalangan. 1893-1897 yillarda yozilgan «Chizma geometriya kursi» kitobi rus klassik darsligi hisoblanadi. V.I.Kurdyumov «Chizma geometriya chizmaning grammatikasidir» deb ta'kidlagan.

Akademik Fedorov E.S. (1853-1919) chizma geometriyani rivojlantirishda mashqur rus olimi bo'lib, ko'pgina ilmiy tekshirish ishlari tasvirlash usullariga bag'ishlangan. U o'zining ilmiy ishlari bo'yicha Rossiya va chet ellarda taniqli olim hisoblanadi. E.S.Fedorov vektorli chizma geometriya yaratib, bu yo'nalish

hozirgi vaqtda ham ilmiy tekshirish ishlarida keng qo'llanib kelinmoqda. «Vektorli proektsiyalar» Fedorov proektsiyasi deb ham yuritiladi. Chunki bu metodni u nazariy kristallogiyada keng qo'llagan. E.S.Fedorovning «Yangi geometriyaning chizmachilik asosi», «Fazo nuqtalarini tekislikka aniq tasvirlari», «Yangi chizma geometriya» va boshqa asarlarida sonlar o'rniga vektorlardan foydalanilgan. U ko'pyoqlarni klassifikatsiya qilib, ularni bir tizimga keltirib, chizma geometriya usullari bilan ximiya, kristallografiya, geologiya va marksheyderlik ishlarida qo'llanishini ko'rsatgan. U proektiv geometriyani shunday nazariy asoslarini yaratdiki, ularni kristallografiyada qo'llanishini har tomonlama ko'rsatib berdi.

Moskva universiteti professorlari A.K.Vlasov va N.A.Glagolevlar chizma geometriya proektiv yo'nalish bo'yicha o'qitish tarafdorlaridan hisoblanadilar. A.K.Vlasov (1869-1921) o'z faoliyatida chizma geometriyani o'qitishda proektiv qonun qoidalaridan keng foydalangan. Lomonosov universitetining fizika matematika fakulteti, Moskva pedagogika instituti va keyinroq ba'zi bir oliy texnika o'quv yurtlarida chizma geometriya kursini proektiv geometriya asosida o'qigan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).

6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.